

**DRAMA TEATRI AKTYORI TARBIYASIDA SAHNA NUTQI
MASALALARI**

Ramz Kadirov

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada drama teatri aktyorlarini tayyorlashda sahna nutqini o‘qitishning spetsifik omillari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: sahna nutqi, aktyor, drama aktyori, teatr, san’at, sahna.

Kirish. Aktyorlik san’ati bo‘yicha Respublikamizda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti va uning Nukus hamda Qo‘qon mintaqaviy filiallarida oliy ma‘lumotli kadrlar tayyorlanib, ular maxsus ijodiy ustaxonalarda, o‘quv studiyalarida ta‘lim olishadi.

Aktyorlik san’ati ixtisosligida “Sahna nutqi” fani majburiy fan hisoblanib, ixtisoslikning spetsifikasiga qarab fan metodikasi shakllangan. Jumladan, Aktyorlik san’ati (dramatik teatr va kino aktyorligi san’ati) ixtisocligida “Sahna nutqi” fanini o‘qitish o‘ziga xos ahamiyatga egadir.

Avvaldan drama teatri aktyorini tayyorlash o‘quv darsliklari, qo‘llanmalar tabiiy rus teatri asoschilarining ijodlari ilmiy-pedagogik jarayonlar sistemasining asoschisi K.S.Stanislavskiy bilan bog‘lanadi. Uning sistemasi asosida ishlar boshlanadi. Bugun ham shu sistema bo‘yicha talaba-aktyor “kechinma san’ati” qoidalari asosida o‘qitilib kelinmoqda. Drama teatri aktyorlik san’ati sahna nutqi fanidan M.Uyg‘ur ham dars berganlari va ular asosan talaba-aktyorlarning xotira, tasavvur, dunyoqarash va adabiy bilimlarini kengaytirishni maqsad qilganlarini, she‘riyat ustida muntazam ish olib borganlarida esa talaba-aktyorlarda nutq softligi, tovushlar ravonligi, fikr oqimining uzviyligi kabi yo‘nalishlarga katta e‘tibor berganini manbalardan bilamiz.

Asosiy qism. Drama teatri aktyori asosan dramatik, tragik va o‘ta kuchli komediyalarni sahnalashtirish jarayonida nutqning o‘rni ahamiyatli ekanligi bilan

ajralib turadi. Dramatik nutq “Abror Hidoyatov aytishicha keng diapozonli, salmoqli, chuqur, kindikdan chiqib kelishi kerak” – deb keltiradi N.Aliyeva [1, 92].

Drama teatri aktyorlik san’ati ixtisosligi talaba-aktyorlari teran fikrlash, hozirjavoblik, badihago’ylik darajasiga boruvchi mashq misollari ustida ish boshlash ekan, o‘zbek va jahon adabiyotining durdona asarlari bilan mazmunan, shaklan, mohiyatan, ayniqsa, so‘z, til, nutq nuqtai nazari bilan o‘rganadilar. Texnik mashqlar kurs iqtidoridan kelib chiqib tanlanadi. Individual mashg‘ulotlarda esa talabaning ijodiy imkoniyatidan kelib chiqib texnik mashqlar ketma-ketligini tuziladi.

Mashqlar uchun: maqollar, hikmatli so‘zlar, topishmoqlar, tez aytishlar tanlanadi. Tanlangan matnlar: a) nutqiy faoliyatni jadallashtirish; b) aqliy salohiyatni, tasavvurni kengaytirish maqsadida ishlanadi.

Ikkinchi bosqichda erkin, to‘g‘ri nafasni murakkab holatlarga, harakatlarga qo‘shishda qo‘l, oyoq, bosh, yelka, butun badan egish-egilish, sakrash, chopish, o‘tirish, yotish holatlariga o‘tib mustahkamlanadi. Arqon sakrash, koptok mashqlari, aylanadan foydalanish mashqlarni yanada qiziqroq va murakkablik darajasini orttiradi. Yotib bajaradigan mashqlar uchun maxsus gilamchalardan foydalaniladi.

Uchinchi bosqichda to‘g‘ri, erkin, mustahkamlangan murakkab mashqlarda ko‘nikma hosil qilib, shu erkinlik va to‘g‘ri nafas olishga erishgan talaba endi oddiylikka qaytadi. Ya’ni: oddiy, burundan yengil, tez nafas olib, chuqur, keng, katta nafas olgandek havo iqtidoriga ega bo‘lishi lozim; o‘ta tez, yengil bildirmasdan nafas olish bilan kerakli, zaruriy havoni jamlay olish va uni ushlab turib, uzoq vaqt sarflay olish ko‘nikmasini bildirmay va bilintirmay bajara olish darajasiga yetish; katta matnlarni boshlash, o‘rtasi va boshqa matnga ulash yerlarida tomoshabin sezmay qoladigan darajada ustalik bilan nafas olish zarur bo‘ladi.

Talaba-aktyor nafas bilan: ovozni boshqaradi; fikrlar oqimining yaxlitligini, butunligini asraydi. Tana va gavda zaruriy “bosim” og‘irlikni ko‘tara olish, to‘g‘ri nafas yurak urishining meyorini saqlab turishga erishadi. Sahnada ovozi ham o‘zi ham toliqib, zo‘riqib qolmasligining garovi to‘g‘ri va erkin zaruriy nafasni “beixtiyoriy” olish qobiliyati bilan baholanadi.

Drama teatri aktyorlik san’ati ixtisosligida sahna nutqi orfoepiya – talaffuz meyorlarining mezon, ona tili grammatikasi va fonetikasi bo‘limi poydevorida nutq muomala mahorati orfoepik qoidalar asosida ishlanadi. Orfoepiya adabiy parchalar ustida ish jarayonida mustahkamlanadi.

Drama teatri aktyorlik san’ati ixtisosligi talaba-aktyorlaridan matn tanlashda juda sinchkovlik talab etiladi. Kuchi zalvorli, ta’sirchan, his-xayajonga boy dardli asarlar, parchalar, she’rlar tanlanadi. O‘zbek adabiyotining namoyondalari A.Qodiriy, Oybek, A.Qahhor, Cho‘lpon, U.Nosir, Furqat, A.Oripov, E.Vohidov, U.Azim, X.Davron asarlariga murojaat qilinib, avval so‘z ustida ishlash mahoratining tahlil qismiga oid vazifalar bajariladi.

Tasviriy adabiy parcha orqali talaba-aktyor ko‘rish, ichki ko‘rish, qayta hikoyalash, montaj, vazifa, harakat kabi kriteriyalarga e’tibor qaratadi. Eng muhimi, aytayotgan har bir so‘ziga tegishli surat, holat, vaziyat haqida kinolenta ko‘rgandek gapira olsin. So‘ng, bir voqeali adabiy parchada endi g‘oya, yetakchi harakat, asosiy va yordamchi bo‘laklar, voqealar aniqlash, ularning uzviy bog‘lanishi, mantiqiy tuzilishida esa pauzalarni qo‘llay bilish ko‘nikmasi amalga oshiriladi.

Katta, butun, voqealari ko‘p asar ustida ishlashda oliy maqsad, yetakchi xatti-harakat, asosiy voqea va yordamchi voqealar harakati, yetakchi xatti-harakati aniqlab, zimdan oliy maqsadga boshlovchi fikrlar oqimining izchilligi va rivojlanib, takomillashuviga qarab intilishi kerak.

G‘azallar ustida ish muhim jarayon bo‘lib Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur tili va nutqini anglash jarayoniga bosqichma-bosqich chiqishi, erishishi uchun avval zamonaviy, hajviyroq g‘azallar A.Obidjon, R.Chorsham, A.Oripov, E.Vohidov g‘azallaridan, Muqimiy, Furqat, Ogahiy, Mashrab g‘azallariga murojaat etib, ularning g‘azal va aruzdagi yaratgan asarlarini tahlil, sharhlash, izohlash, rukn, hijo, bahrlar ijro ifodaviyligini topib ko‘rish, so‘ng ularning asarlarini tahlili va talqiniga haqli uringan bo‘ladilar.

G‘azal o‘qish ijro yo‘li matla’ va maqta’ning e’tibor berib o‘qilishidan boshlanadi. Matla’ – g‘azal nima haqidaligini, maqta’ – xotima, xulosa, yakun, kesish

ma'nolarini anglatadi. Ular albatta boshqa baytlardan ajratib, holat – his-xayajon pauzasini qo'llay bilish lozim. Hech bo'lmasa, mantiqiy pauzani olishi shart. Shohbayt – g'azal markazi yoki maqtadan avvalgi paytda kelishni nazarda tutiladi.

Monologlar ustida ishlash sahna nutqining badiiy o'qish asoslarini to'liq egallab o'tiladigan bosqichdir. Drama teatri aktyorlik san'ati ixtisosligi talaba-aktyorlari jahon dramaturgilariga murojaat etishlari, V.Shekspir, F.Shiller, N.Gogol, xullas, dramatik asarlardan olingan monolog bo'lishi maqsadliroqdir yoki prozaik asarlarning eng kuchli satrlarida adabiy parcha ichidagi monologlardan olib ishlashi mumkin. Eng muhimi, ifodali ijroda erkin fikr, kuchli, baquvvat ovoz tug'ilishiga erishish zarur.

Monolog xuddi spektakldan kesib olingandek, xuddi kesib olingan tort bo'lagidek, o'rniga qo'ysa bir butun aylana yo kvadrat tort hosil bo'lganidek, monolog spektaklda kesib olingan joyiga qayta qo'yilsa spektakl buzilmay davom ettirilishi kerak. Har qanday bo'laklar qandaydir yaxlitlikning qismi ekanini nazarda tutish, yetakchi xatti-harakat chizig'ini topish deganidir. Eng kuchli, eng dardli, hayajonli, puxta-pishiq, maktab bo'la oladigan asarlar ro'yxatidan joy olgan ishlar talaba-aktyor tarbiyalashda dastur bo'la oladi.

Xulosa sifatida aytish lozimki talaba-aktyorlarda sahna nutqiga oid bilim ko'nikmalarni takomillashtirish jarayonida aktyorlik san'ati ta'lim yo'nalishining ixtisosliklar spetsifikasini e'tiborga olish yuksak malakali kadrlash tayyorlashning kafolatidir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Aliyeva N. San'at mening hayotim. – Toshkent: Navro'z, 2019. – 278 b.
2. Nosirova A. Sahna nutqi. Darslik. – Toshkent: Tafakkur bo'stoni, 2013. – 224 b.
3. To'laganov A. Sahna nutqi. Darslik. – Toshkent: Musiqa, 2010. – 326 b.
4. Xodjimatoeva M.K. Sahna nutqi. Darslik. – Toshkent: Fan va ta'lim poligraf, 2021. – 410 b.